

Маркетинг

УДК 658.8:69

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15826503>

**Застосування маркетингових інструментів у діяльності підприємств
сфери будівництва**

Зеліско Наталія Богданівна

к.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва та торгівлі Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, вул. В. Великого, 1, Дубляни, Львівська область, 80831,
ORCID <https://orcid.org/0000-0002-2467-5585>

Малюга Віталіна Вікторівна

викладач, спеціаліст першої категорії
ВСП Львівський фаховий коледж ЛНУВМБ ім. С.З. Гжицького

Прийнято: 19.06.2025 | Опубліковано: 29.06.2025

Анотація. У статті досліджено особливості застосування маркетингових інструментів у діяльності підприємств будівельної сфери в умовах зростаючої конкуренції та підвищених вимог споживачів до якості послуг. Метою дослідження є визначення ефективності використання маркетингових інструментів для підвищення конкурентоспроможності будівельних компаній, формування лояльності клієнтів та забезпечення сталого розвитку на ринку. У процесі дослідження застосовано методи порівняльного аналізу, систематизації, узагальнення та експертного оцінювання. Проаналізовано практичні кейси використання інструментів цифрового

маркетингу, брендингу, контент-стратегії, таргетованої реклами, SMM та CRM-рішень у діяльності будівельних підприємств України.

Дослідження підтвердило, що інтеграція сучасних маркетингових підходів сприяє підвищенню впізнаваності бренду, оптимізації комунікації з потенційними споживачами та покращенню репутації підприємства на ринку. Встановлено, що найбільш ефективними в умовах цифровізації є інструменти аналітики споживчої поведінки, персоналізований підхід до клієнта, формування унікальної торгової пропозиції та управління онлайн-рейтингами компаній. Визначено, що систематичне використання маркетингових інструментів дозволяє підприємствам оперативно адаптуватися до ринкових змін, знижувати витрати на залучення клієнтів і підвищувати прибутковість проектів.

У висновках наголошено на необхідності формування маркетингової стратегії на основі аналітики даних, активної взаємодії з цільовою аудиторією та впровадження інновацій у процес просування будівельних послуг. Зроблено акцент на важливості розвитку компетенцій маркетингових відділів компаній, а також на доцільності поєднання традиційних інструментів з діджиталплатформами. Отримані результати можуть бути використані як аналітична база для прийняття управлінських рішень у сфері маркетингу будівельних підприємств.

Ключові слова: *маркетинг у будівництві, будівельні підприємства, маркетингові інструменти, діджиталізація, бренд, контент-маркетинг, SMM, CRM, ринкова стратегія.*

**Application of marketing tools in the activities of construction sector
enterprises**

Zelisko Nataliya Bohdanivna

PhD in Economics, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Entrepreneurship and Trade,
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies
Lviv, 1 Velykoho St., Dubliany, Lviv Region, 80831, Ukraine,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2467-5585>

Maliuha Vitalina Viktorivna

Lecturer, First Category Specialist, Separate Structural Subdivision «Lviv
Vocational College» of Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary
Medicine and Biotechnologies Lviv

***Abstract.** The article explores the specifics of using marketing tools in the activities of construction enterprises under conditions of increasing competition and rising consumer demands for service quality. The purpose of the study is to determine the effectiveness of marketing tools for enhancing the competitiveness of construction companies, fostering customer loyalty, and ensuring sustainable market development. The study employs methods of comparative analysis, systematization, generalization, and expert evaluation. Practical cases of using digital marketing tools, branding, content strategy, targeted advertising, SMM, and CRM solutions in the activities of Ukrainian construction enterprises are analyzed.*

The research confirms that integrating modern marketing approaches contributes to brand recognition, improves communication with potential customers, and enhances the company's market reputation. It was found that, under digitalization, the most effective tools are consumer behaviour analytics, personalized customer approaches, development of a unique selling proposition, and management of online

company ratings. It is determined that systematic use of marketing tools enables enterprises to quickly adapt to market changes, reduce customer acquisition costs, and increase project profitability.

The conclusions emphasize the necessity of developing marketing strategies based on data analytics, active interaction with target audiences, and the implementation of innovations in promoting construction services. The importance of enhancing the competencies of marketing departments and combining traditional tools with digital platforms is also highlighted. The obtained results can be used as an analytical basis for making management decisions in the marketing activities of construction enterprises.

Keywords: *construction marketing, construction enterprises, marketing tools, digitalization, brand, content marketing, SMM, CRM, market strategy.*

Постановка проблеми. Будівельна галузь відіграє ключову роль в економіці України, формуючи значну частку ВВП та забезпечуючи робочі місця для тисяч працівників. В умовах зростаючої конкуренції, зміни споживчих вподобань та розвитку цифрових технологій ефективне використання маркетингових інструментів стає вирішальним фактором успіху будівельних компаній. Застосування сучасних маркетингових стратегій дозволяє не лише підвищити рівень продажів та впізнаваність бренду, а й сформувати довгострокові відносини з клієнтами, що є критично важливим у сегменті нерухомості. Дослідження маркетингових практик цієї компанії дозволяє оцінити ефективність застосування різних методів просування, ідентифікувати проблемні аспекти та запропонувати шляхи їх удосконалення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Упродовж останніх п'яти років проблематика застосування маркетингових інструментів у будівельному секторі набула нової актуальності у зв'язку з цифровізацією ринку, зміною споживчих запитів та посиленням конкуренції в умовах трансформації економічних моделей.

Одним із важливих інструментів маркетингу є маркетингові комунікації, удале використання яких дає змогу досягти значних результатів у налагодженні довгострокових відносин зі стейкхолдерами та значно підвищувати ефективність менеджменту організації загалом, вважають Пащенко О.П., Виговський В.Г. Завалій Т.О. [12]

Василик М. С., Ковшова І. О. [4] сформували теоретичні засади застосування маркетингових інструментів віртуальної та доповненої реальності для модифікації поведінки споживачів. Досліджено механізм купівельної поведінки споживачів та чинники впливу. Борисенко О. [3] досліджує роль цифрових інструментів маркетингу в роздрібній торгівлі, їхній вплив на ефективність бізнес-процесів і стимулювання інновацій.

У статті Шатеев О.В. [16] досліджує вплив впровадження цифрових маркетингових інструментів на розвиток підприємств ІТ-сектору. Особлива увага приділяється аналітичним платформам, SEO-оптимізації, чат-ботам та автоматизованим кампаніям у соціальних мережах. Автор доводить, що застосування цифрових інструментів сприяє не лише покращенню взаємодії з клієнтами, але й зростанню доходів і підвищенню лояльності споживачів.

Гавриленко Т.В., Белеєнко Д.Р. [5] акцентують увагу на важливості інтеграції цих інструментів у загальну маркетингову стратегію підприємства, особливо в умовах цифрової трансформації бізнесу. Розглянуто процес цифровізації як необхідну умову модернізації маркетингової діяльності підприємств Білоусько Т.М. [2] Автор підкреслює роль Big Data, CRM-систем та digital-аналітики у підвищенні ефективності рішень у сфері маркетингу, а також вивчає практичні аспекти впровадження цих технологій на підприємствах різного масштабу.

У публікації Михальченко І.Г., Токар Ю.В., Литвиненко А.О. [10] охарактеризовано сучасний етап розвитку цифрових маркетингових інструментів з урахуванням технологічних змін. Автори аналізують динаміку впровадження новітніх рішень – штучного інтелекту, чат-ботів, автоматизованих

платформ комунікації, а також розглядають трансформацію ролі маркетолога в цифрову епоху.

Овсієнко Н. [11] вважає, що планування маркетингової стратегії не може гарантувати відмінного успіху в будівельній сфері, але дасть змогу компанії впровадитись на конкурентний ринок і гучно заявити про себе, показати престиж перед споживачами, яких також звать інвесторами, допоможе вижити та подарує можливість планувати подальший ефективний розвиток, зможе примножити прибуток.

Фісун Ю.В., Арбора І.В. [15] визначають, що із загостренням конкуренції за ринки збуту, а також за дисбалансу попиту та пропозиції все більшої уваги до себе вимагає показник, який неможливо виразити математично, але він є індикатором якісних змін ринку, – важливість застосування маркетингових інструментів, що використовуються в процесі збуту продукції будівельної галузі. Однак необхідне використання всієї сукупності маркетингового інструментарію з просування та збуту продукції будівництва.

Виявлено особливості здійснення маркетингової діяльності у будівельної галузі Унтіловим А., Шмідгаль К. [14] Обґрунтовано перспективні напрямки її удосконалення, зокрема впровадження системи електронного маркетингу. Голуб В. [6] досліджує трансформацію підходів до формування маркетингових стратегій у контексті цифровізації підприємницької діяльності. Автор наголошує, що цифрові інструменти вже не є допоміжним компонентом, а стають основою стратегічного планування.

Досліджують послідовність формування маркетингової стратегії підприємства з урахуванням сучасних умов господарювання Гудзь Ю., Джерелюк Ю. та Кравчик Ю. [7] Автори пропонують структуровану модель стратегічного планування, що включає аналіз ринкових можливостей, оцінку конкурентного середовища, сегментування цільової аудиторії, вибір позиціонування та адаптацію маркетингових інструментів.

Кобернюк С.О., Нагорна О.В. та Хмарська І.А. [8] виокремили інструменти з найбільшим впливом на продажі та впізнаваність бренду, зокрема: SEO, контекстну рекламу, аналітику поведінки користувачів, а також CRM-системи. Дослідження підкреслює важливість персоналізації та адаптації цифрових стратегій до конкретних бізнес-цілей. Зосередилися на особливостях функціонування цифрового маркетингу в сучасному діловому середовищі Романенко Л.Ф. та Семчук Ж.В. [13] Авторки систематизували типові інструменти, їх сильні та слабкі сторони, і наголосили на трансформації ролі маркетолога в умовах цифрової економіки.

Лях С. [9] відзначає зростаючу роль big data у формуванні персоналізованих пропозицій для споживачів і підвищенні лояльності клієнтів. Також звернено увагу на практичні кейси впровадження діджитал-інструментів у національних мережах ритейлу.

Враховуючи зазначене, дана стаття спрямована на заповнення наявних дослідницьких прогалин шляхом аналізу ефективності конкретних маркетингових інструментів у діяльності підприємств будівельної галузі, з урахуванням контексту локального ринку, впливу цифрових рішень, зміни поведінки споживача та нових вимог до сталого розвитку. У межах дослідження також буде запропоновано адаптовану модель використання маркетингових інструментів, яка може бути впроваджена у діяльність компаній із різними масштабами операцій.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри зростаючу увагу дослідників до маркетингової активності підприємств різних галузей, питання адаптації та ефективності використання маркетингових інструментів у будівельній сфері залишаються недостатньо вивченими. Більшість наукових праць зосереджуються на загальних аспектах стратегічного маркетингу, не враховуючи специфіки ринку будівництва, який характеризується високою вартістю продукції, тривалим життєвим циклом

послуг, проектною орієнтованістю та багатокомпонентною структурою комунікацій із замовниками.

Зокрема, недостатньо дослідженими залишаються:

- комплексна ефективність цифрових маркетингових інструментів (SMM, CRM, контент-маркетинг) у побудові довгострокових відносин із клієнтами будівельних підприємств;
- роль персоналізованого підходу в сегменті B2C на ринку первинної нерухомості;
- вплив діджиталізації маркетингових стратегій на операційну та фінансову стійкість будівельних компаній у середньо- та довгостроковій перспективі.

Причинами недостатньої уваги до зазначених аспектів є:

- зосередженість на виробничо-інвестиційних аспектах у будівництві;
- інерційність у впровадженні інноваційних інструментів комунікації в галузі;
- відсутність належної емпіричної бази щодо реальних кейсів застосування маркетингових технологій у практиці національних будівельних компаній.

Ці аспекти є критично важливими для повноцінного розуміння загальної проблеми конкурентоспроможності будівельних підприємств, оскільки маркетингові інструменти можуть виступати не лише як засіб залучення споживачів, але й як індикатор зрілості управлінських підходів до формування ринкової позиції.

Аналіз зазначених невирішених частин проблеми дозволяє сформулювати нове дослідницьке поле, орієнтоване на інтеграцію маркетингу в систему стратегічного управління будівельними підприємствами. Саме на ці аспекти фокусується запропоноване дослідження, яке передбачає виявлення практик, що сприяють зростанню клієнтської бази, підвищенню вартості бренду, мінімізації витрат на просування та адаптації до нових ринкових умов.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є комплексне дослідження особливостей застосування сучасних маркетингових інструментів у діяльності підприємств будівельної сфери з метою підвищення їх

конкурентоспроможності, формування лояльності споживачів та забезпечення сталого розвитку на ринку.

Для досягнення цієї мети в рамках статті поставлено такі завдання:

1. Проаналізувати існуючі теоретичні підходи до класифікації та застосування маркетингових інструментів у будівельній сфері.
2. Визначити специфіку використання цифрових технологій у маркетинговій діяльності підприємств галузі.
3. Дослідити практичні кейси використання маркетингових інструментів українськими будівельними компаніями.
4. Оцінити ефективність інтеграції інструментів SMM, CRM, контент-маркетингу, таргетованої реклами у загальну маркетингову стратегію.
5. Сформувати пропозиції щодо оптимізації маркетингової діяльності будівельних підприємств в умовах цифрової трансформації економіки.

Ці цілі є актуальними, оскільки будівельна галузь України потребує системних підходів до просування на ринку в умовах високої конкуренції, інформаційного перевантаження споживача та зміни каналів комунікації. Дослідження має прикладне значення і сприятиме розробці практичних рекомендацій для керівників підприємств щодо впровадження ефективних маркетингових практик.

Виклад основного матеріалу дослідження. Маркетингові інструменти – це сукупність методів, технологій та заходів, які використовуються підприємствами для просування товарів і послуг, залучення клієнтів та створення конкурентних переваг. Вони включають традиційні та цифрові методи, що дозволяють будівельним компаніям ефективно комунікувати з цільовою аудиторією та адаптуватися до змін ринкових умов (табл.1).

Таблиця 1

Приклади застосування маркетингових інструментів у діяльності
підприємств

Група	Інструменти	Приклад застосування
Продуктові	Брендинг, позиціонування, асортимент	Rozetka – маркетплейс із позиціонуванням «усе в одному місці»
Цінові стратегії	Акції, гнучке ціноутворення	Епіцентр – сезонні знижки
Дистрибуція	Прямі продажі, дилери, агенти	Kernel – експорт через партнерів
Реклама та PR	Зовнішня реклама, Google Ads, публічні виступи	Сільпо – креативна реклама
Діджитал	SEO, SMM, e-mail, відеоконтент	Prom.ua – контент + пошукова оптимізація

Джерело: складено автором

Маркетингові інструменти – це практичні засоби та методи, за допомогою яких компанія просуває товар чи послугу, формує попит і будує відносини з клієнтами.

Принциповим питанням маркетингового менеджменту в будівництві є питання про те, що вважати первинним на ринку підрядних будівельних робіт: пропозицію послуг підрядника (конкурсні торги) чи пропозицію готової будівельної продукції. Залежно від цього структура маркетингової діяльності підрядної будівельної організації може бути вибудована в наступній послідовності (рис. 1).

Рис. 1. Структура маркетингової діяльності будівельної організації

Джерело: складено автором

Уже на етапі проектування ставляться задачі по активізації споживчого попиту і пошуку можливих інвесторів серед потенційних споживачів. У зв'язку з цим звичайно виникає необхідність комерційної реклами ще не створеного продукту. Застосування маркетингових інструментів у будівництві має свою специфіку, оскільки споживачі приймають рішення про купівлю житла або комерційної нерухомості протягом тривалого часу. Відтак, компанії повинні використовувати комплексний підхід, що включає як довготривале формування бренду, так і активні продажі через канали digital-маркетингу.

Умови повномасштабної війни в Україні змусили будівельні компанії переглянути свої підходи до просування житлової нерухомості. Якщо до 2022 року маркетинг здебільшого базувався на емоційному образі житла, сучасні стратегії зосереджуються на конкретних гарантіях безпеки, юридичній прозорості, цифрових можливостях та свідомому позиціонуванні бренду. Окремі компанії виявили високу адаптивність, впровадивши інноваційні рішення – від відеооглядів в укриттях ЖК до серій освітніх вебінарів про те, як інвестувати в нерухомість під час війни. Інші роблять акцент на співпраці з держпрограмами для ВПО, пропонуючи гнучкі варіанти розстрочки або знижки на перші внески.

Таким чином, ефективність маркетингу у 2022–2024 роках вимірюється не лише за стандартними показниками охоплення чи конверсій, а й за глибиною зв'язку з цільовою аудиторією, вмінням відповідати на соціальний запит і формувати імідж відповідального бізнесу (табл.2).

Таблиця 2

Маркетингові стратегії будівельних компаній України у 2023-2024 рр

Компанія	Цифрові інструменти	Фокус меседжів	Інновації в комунікації	Соціальна відповідальність
<i>Avalon (Львів)</i>	VR-тури, SEO, активний SMM	Довіра, комфорт, архітектура	Сторіз з будівництва, 3D-візуалізації	Підтримка місцевих ініціатив
<i>Інтергал-Буд</i>	YouTube, Telegram-боти, CRM	Доступність, українська якість	Онлайн-консультації, офіційні зведення	Допомога ЗСУ, будматеріали для Ірпеня
<i>SAGA Development</i>	Сайт-екосистема, email-маркетинг, Tilda	Мінімалізм, місто, майбутнє	Онлайн-платформи купівлі, web-серіали	Культурні ініціативи, міські події
<i>Будова (Одеса)</i>	Instagram, відеотури, блог на сайті	Безпека, затишок, швидкість	Серія відео “Квартири зсередини”	Пільги для ВПО
<i>RIEL (Львів-Київ)</i>	Контент-маркетинг, Google Ads, SEO	Надійність, європейські стандарти	Інтерв'ю з клієнтами, навчальні гайди	Знижки для медиків та військових

Джерело: складено автором

Як показує аналіз, маркетингові стратегії в будівництві зазнали глибокої еволюції. На перший план вийшли інструменти, які дають змогу комунікувати прозоро, швидко й гнучко – насамперед диджиталізація, інтерактивність та змістовний контент. Усі успішні компанії трансформували меседжі – від «елітного житла» до «відповідального вибору», адаптуючи свої цінності до запиту суспільства.

Це свідчить про становлення нового типу будівельної маркетингової культури в Україні – глибоко соціально орієнтованої, гнучкої та готової до роботи в умовах невизначеності.

Найефективнішими інструментами у 2024 році стали (рис. 2):

Рис. 2. Вплив маркетингових інструментів на продажі (у % загального обсягу угод)

Джерело: складено автором

- Контентна стратегія та SEO, що суттєво підвищили впізнаваність та органічну присутність компанії в інтернеті;
- Соціальні мережі, які стали джерелом лояльності та візуальної комунікації з клієнтами;
- VR-технології, що підвищили зацікавленість у проєктах без особистого візиту до відділу продажів.

Оцінка ефективності маркетингових інструментів будівельних підприємств демонструє високий рівень аналітичного підходу до просування. Бренд активно використовує цифрові технології, надаючи перевагу інноваційним та інтерактивним форматам. Водночас, класичні інструменти – зовнішня реклама та участь у виставках – залишаються дієвими й ефективно працюють у поєднанні з діджитал-маркетингом. Для подальшого зростання варто інвестувати в автоматизовану аналітику клієнтської поведінки та розширення персоналізованих рішень.

Висновки. Проведене дослідження дозволило узагальнити теоретичні підходи та практичний досвід щодо використання маркетингових інструментів у діяльності підприємств будівельної сфери та дати відповідь на поставлені

дослідницькі завдання. Результати дослідження підтвердили, що інструменти діджитал-маркетингу, персоналізовані комунікації, управління брендом та активна взаємодія з цільовою аудиторією через онлайн-платформи сприяють підвищенню впізнаваності компаній, покращенню їх репутаційного капіталу та зростанню рівня лояльності споживачів. Одночасно було виявлено, що недостатня інтеграція маркетингових функцій у стратегічне управління підприємствами обмежує потенціал їхнього розвитку, а використання окремих інструментів має фрагментарний характер.

Разом з тим, потребують подальшого вивчення питання економічної ефективності впровадження комплексних маркетингових рішень, оцінки їх довгострокового впливу на фінансову стабільність компаній, а також питання формування маркетингової компетентності в управлінському персоналі будівельних підприємств.

Перспективними напрямками подальших досліджень є: моделювання впливу цифрових маркетингових інструментів на вартість житлового або комерційного об'єкта, розробка адаптивних маркетингових стратегій для підприємств різного масштабу, а також визначення оптимального співвідношення між онлайн- і офлайн-каналами комунікації в будівельному сегменті.

Список використаних джерел

1. Багорка М.О., Юрченко Н.І. Маркетинговий потенціал як адаптаційний складник сучасного економічного розвитку підприємств. *Проблеми системного підходу в економіці*. 2020. Вип. №2(76). С. 137-145.
2. Білоусько Т.М. Цифровізація маркетингової діяльності підприємства. *Економіка та суспільство*. 2023. Вип. 52. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-76> (дата звернення: 20.05.2025).

3. Борисенко О. Цифрові інструменти маркетингу в роздрібній торгівлі: шлях до ефективності та інновацій. *Економіка та суспільство*. 2025. № 73 <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-73-89>
4. Василик М. С., Ковшова І. О. Застосування маркетингових інструментів віртуальної та доповненої реальності для модифікації поведінки споживачів. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2021. Вип. 36. С. 40-46.
5. Гавриленко Т.В., Белеєнко Д.Р. Сучасні інструменти цифрового маркетингу. *Причорноморські економічні студії*. 2023. Вип. 79. С. 80-86. DOI: <https://doi.org/10.32782/bses.79-11> (дата звернення: 26.05.2025).
6. Голуб В. Вплив цифровізації на розробку маркетингової стратегії в підприємницькій діяльності. *Галицький економічний вісник*. 2024. № 1 (86). URL: https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/44735/2/GEJ_2024v86n1_Holub_V-The_impact_of_digitalization_171-177.pdf (дата звернення: 2.06.2025).
7. Гудзь Ю., Джерелюк Ю., Кравчик Ю. Етапи формування маркетингової стратегії підприємства. *Innovation and Sustainability*. 2023. №1. С. 197-203.
8. Кобернюк С.О., Нагорна О.В., Хмарська І.А. Аналіз використання цифрових інструментів у маркетингових стратегіях українських підприємств та їх вплив на результативність. *Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво*. 2024. № 1 (131). С. 89-95.
9. Лях С. Аналіз сучасних трендів цифровізації в роздрібній торгівлі України. *Інноваційна економіка*. 2025. Вип. 0 (4). С. 66-73.
10. Михальченко І.Г., Токар Ю.В., Литвиненко А.О. Інструменти цифрового маркетингу: сучасний етап еволюції. *Проблеми системного підходу в економіці* випуск. 2024. № 1(94). С.113-119.
11. Овсієнко Н. Особливості маркетингової діяльності підприємств будівельної галузі. *Економіка та суспільство*. Вип. 26. 2021. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-26> (дата звернення: 22.05.2025).

12. Пащенко О.П., Виговський В.Г. Завалій Т.О. застосування сучасних інструментів маркетингу як фундамент підвищення ефективності менеджменту організації. *Економіка і управління підприємствами*. Вип. 63. 2022. С.77-81.
13. Романенко Л.Ф. Семчук Ж.В. Цифровий маркетинг: особливості, інструменти, тенденції розвитку в сучасному світі. *Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна*. 2021. Вип. 28. С. 265-270.
14. Унтілов А., Шмідгаль К. Особливості маркетингу в галузі будівництва. *International scientific e-journal ЛОГОΣ. ONLINE*. № 5 (January, 2020). URL <https://www.ukrlogos.in.ua/10.11232-2663-4139.05.03.html> (дата звернення: 25.05.2025)
15. Фісун Ю.В., Арбора І.В. Використання маркетингових інструментів у роздрібній торгівлі будівельними товарами. *Підприємництво та інновації*. Вип. 11-2. 2020. С.51-55.
16. Шатєєв О.В. Маркетингові цифрові інструменти та їх вплив на розвиток підприємств ІТ галузі. *Академічні візії*. 2024. Вип. 33. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13318717> (дата звернення: 26.05.2025).